

आंतरिक एवं बाह्य सज्जा में रंग संयोजन

डॉ. साधना चौहान

विभागाध्यक्ष (चित्रकला)

कुमारी मोनालिसा राजौरा (शोधार्थी)

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)

प्रस्तावना :-रंग हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जितनी खुबसूरत हमारी यह रंगीन दुनिया है, उतनी ही विलक्षण इन रंगों की दुनिया है। बचपन में हमें सिर्फ तीन प्राथमिक रंगों के नाम सिखाये जाते हैं :- पीला, नीला और लाल, परन्तु सच तो यह है कि, किसी संख्या में रंगों को सीमित नहीं कर सकते। रंगों की कोई गिनती नहीं होती, क्योंकि इस दुनिया में असंख्य रंग हैं। इसका कारण यह है कि किन्हीं भी दो रंगों को मिलाकर हम एक तीसरे रंग का निर्माण कर सकते हैं और उन दो रंगों की मात्रा में फेरबदल करके हम अनेक हल्के और गहरे रंगों का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह हम अलग अलग सामंजस्य (Combinations) से असंख्य रंगों का निर्माण कर सकते हैं। रंग सुन्दरता की चरम विधा है और सुन्दरता का सीधा संबंध हृदय से है। यही रंग कला के भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त किये जाते हैं और कला की विभिन्न विधाओं में अलंकारिक, कलात्मक व सांकेतिक आधार पर उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे “ बैगा स्त्रीयों अपने शरीर पर गोदना गुदवाती है, जो स्वयं कई चिन्हों से मिलकर बनी एक संश्रुष्ट संरचना होती है ” 2 इसमें मुख्यतः हरे रंग का प्रयोग पाया जाता है, जो महज शरीर का सौन्दर्य ही नहीं बढ़ाते वरन् उसमें तमाम तरह की विपदाओं से प्रतिरोध करने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं, जैसे हाथों व पैरों की शक्ति को बढ़ाते हैं, ऐसी बैगाओं में मान्यता है। गोदना आदिवासियों का आभूषण माना जाता है, विशेषकर महिलाएँ अपने शरीर में तरह तरह की आकृतियों गुदवाती हैं। इन आकृतियों का अपना धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व होता है।

धार्मिक :-भारतीय कलाओं का जन्म ही धर्म की सीमाओं में हुआ है और हर जगह पर धर्म ने कला के माध्यम से ही अपनी धार्मिक मान्यताओं को लोगों तक पहुंचाया है। इसी प्रकार भारतीय कला का तीन-चार हजार वर्षों से धर्म से घनिष्ठ संबंध बना हुआ है। अतः भारतीय कला में धार्मिक भावनाएँ रच बस गई हैं। मनुष्य के स्वभाव या अन्तःकरण को गहराई से तथा पूर्णता से दिखाने का अत्यधिक महत्व है। अन्तःकरण की भावनाओं के सादृश प्रदर्शन को भारतीय कला में सर्वोपरि महत्व दिया गया है। रंग हमारी धार्मिक भावनाओं को भी दर्शाते हैं, जिस प्रकार गोदने का आरंभ रंगों के माध्यम से शारीरिक अंलकरण के उद्देश्य से ही नहीं, अपितु धार्मिक अभिप्रायों के उद्देश्य से भी हुआ प्रतीत होता है, जो उन जनजातियों की आन्तरिक व धार्मिक भावनाओं को स्पष्ट करता है। सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो उसकी किरणों का रंग केसरिया होता है या जिसे भगवा, गेरुवा या नारंगी रंग भी कहते हैं। यही दिखने के लिए हम गेरुवा रंग पहनते हैं कि हमारे जीवन में एक नया सवेरा हो गया है।

आध्यात्मिक :-धार्मिक और पौराणिक संघों में आध्यात्मिक या जादुई विश्वास के साथ जुड़े हैं रंग। अन्तःकरण की आध्यात्मिकता का औचित्य सदैव नारी के आन्तरिक सौन्दर्यानुभूति से जोड़ा जाता है। कोई भी मानव मंदिर में भगवान को संपूर्ण श्रृंगार, आभूषण, रंगों से युक्त देखना चाहते हैं। “ प्राचीन संस्कृति के विद्वानों की मान्यता है कि गोदने की प्रथा अत्यंत प्राचीन है, उनका विश्वास है कि गोदने से एक स्थायी और आलौकिक श्रृंगार है, जो बाल्यकाल से मृत्यु पर्यन्त साथ रहते हैं और मरने के बाद आत्मा के साथ परलोक चले जाते हैं। ” 3 यह भी विश्वास है कि गोदे हुए चिन्ह रंगों के माध्यम से शरीर में स्थायी हो जाते हैं।

संस्कृति :-रंगों का संस्कृति और सभ्यता से गहरा संबंध है। रंग संस्कृति में नवीनता प्रतिस्फुटित (उत्पन्न) करते हैं। रंगों के द्वारा ही कला की सरल और मार्मिक अभिव्यक्ति होती है। रंग संस्कृति मानव जीवन स्तर और कलाओं की प्रगति का प्रेरणा स्रोत है। कई रंग अलंकरण समूची जाति और संस्कृति के परिचायक होते हैं, जिस प्रकार बैगा जनजाति में गोदना से जातीय परम्परा और संस्कृति के चिन्ह अंकित होते हैं। अंतःकरण जहां मानव के संस्कारों की व्याख्या करते हैं, वही मानव को रंग संस्कृति के सौन्दर्य से संस्कारित करते हैं। विभिन्न संस्कृति और परिवेशों के अनुरूप रंगों की विशेष पहचान होती है।

सामाजिक :-सामाजिक परिपेक्ष्य में रंग सौन्दर्य और सौन्दर्य से उत्प्रेरित कलाओं का विशिष्ट क्षेत्र है। हर मनुष्य किसी न किसी रंग में रंगा है। भिन्न भिन्न जातियों या समूहों में सृष्टि की विस्तिर्णता को एक साथ जीवन्त कर भिन्न भिन्न रंगों में रंग कला के स्वरूप को व्यक्त कर देते हैं, जिनमें दैवीय स्वरूप, मानवीय स्वरूप के जीवन चित्रण हमारे अक्षपटल के समक्ष आ जाते हैं, जिस प्रकार बैगा जनजाति से गोदना आकृतियों का अपना एक सामाजिक और धार्मिक महत्व होता है। “ गोदना बनाते समय सुई के माध्यम से शरीर में छेद कर आकृतियों बनाई जाती हैं। इसके बाद उसमें रंगों के चूर्ण व कई प्रकार के प्राकृतिक रंगों

INTERNATIONAL JOURNAL of RESEARCH –GRANTHAALAYAH

A knowledge Repository

को भरा जाता है । “ 4 जिससे ये आकृतियाँ शरीर में स्थायी रूप से रह जाती है । “ गोदना की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में समाज शास्त्रियों का मत अलग अलग है। प्रख्यात समाज शास्त्री एस.न्यूबर्ग के अनुसार इसकी उत्पत्ति चिकित्सा के लिए हुई होगी। “ 5

प्राचीन :-कला और संस्कृति के निर्माण में रंगों का प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान तक सौन्दर्यवृद्धि एवं भावनात्मक अभिव्यक्ति में भी सदैव योगदान रहा है। रंगों के माध्यम से ही प्रकृति की हरियाली से लेकर सूरज की सुनहरी रोशनी, आसमान का नीलापन, बादलों की काली घटाएँ और चन्द्रमा का उजालापन देख पाते हैं। बादलों में खिंचती सात रंगों की इन्द्रधनुषी रेखा प्रत्येक रंग की सुन्दर कहानी बयां करती है। रंगों का जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ, इसकी जिज्ञासा हमेशा से बनी रही है। क्या कहता है इतिहास ? :-“ ऐसा माना जाता है कि रंगों का जन्म लगभग 2000 ईसा पूर्व हुआ। धीरे धीरे रंगों की छटा पूरे विश्व में फैल गयी। भारत में प्रारंभिक काल में ही रंगों का विशेष महत्व रहा है। मोहन-जोदोडो एवं हड़प्पा की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तन एवं मूर्तियाँ पाई गईं। साथ ही लाल रंग का कपड़ा भी मिला। इतिहास के जानकारों के मुताबिक इस पर मजीठ या मजीष्ठा की जड़ से तैयार किया गया रंग चढ़ा हुआ था। “ 6 पूर्व में हजारों वर्ष तक मजीठ की जड़ और बक्कम वृक्ष की छाल लाल रंग के स्रोत थे। पीपल, गूलर और पाकड जैसे वृक्षों पर लगाने वाली लाख कृमियों की लाह से महाउर रंग तैयार किया जाता था। पीले रंग और सिन्दूर हल्दी से प्राप्त होते थे।

वर्तमान :-रंग सौन्दर्य और अलंकार का एक अंग मात्र है। रंग सौन्दर्य और सौन्दर्य से उत्प्रेरित कलाओं का विशिष्ट क्षेत्र है। रंग अपने आप में सौन्दर्य आकर्षण होने के साथ साथ अन्तरंग, बाह्यरंग पक्ष को भी स्थूल दृष्टि प्रदान करते हैं। ईश्वर या प्रकृति ने मनुष्य को जैसा बनाया है, उसे वैसी काया दी है, वह उसमें अपने को सुन्दर और पूर्ण बनाने हेतु देह को अलंकृत कर अथवा रंगों व आभूषणों से सुसज्जित कर ही वह मान पाता है कि वह सुन्दर व आकर्षक है। संपूर्ण विश्व में गोदना शारीरिक अलंकरण के रूप में प्रचलित है। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, अब शहरी परिपेक्ष्य में भी गोदना अलंकरण के रूप में उतना ही प्रचलित है। पूर्व में गोदना अलंकरण, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से गुदवाते थे, परन्तु आज युवाओं में गोदना एक फैशन आईकन (चिन्ह) बन चुका है। अलग अलग रंगों के माध्यम से युवा अपने अंगों पर गोदना (जिसे आज की भाषा में “ टैटू ” कहते हैं) बनवाते हैं। “विशेष बात यह है कि, कपड़ों आदि में गोदना की आकृतियाँ बनाने के लिए वर्तमान में प्राकृतिक रंगों का ही अधिक उपयोग हो रहा है।”7

निष्कर्ष :-प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान तक रंग मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। जब मानव ने जन्म लिया तो उसने स्वयं को प्रकृति की गोद में पाया व सृष्टि के रंगीन स्वरूप के दर्शन किए। रंगों के सौन्दर्य को पाश्चात्य जगत में लौकिक एवं अलौकिक दोनों रूपों में देखा है और पूर्वी जगत में उसे विशुद्ध आध्यात्मिक तल में केन्द्रित पाया है। जिस प्रकार गोदना देह को अलंकृत करने की इच्छा का पहला यंत्र है और अलंकरण के साथ उनकी मान्यता आत्मा के साथ जुड़े उनके आदिम विश्वास में है। सृजनात्मक प्रवृत्ति भले ही माध्यमों के रूप में भिन्न भिन्न क्यों न हो, लेकिन रंग हमेशा मानव के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जैसे शिवत्व को पाने के लिए सत्य की सौन्दर्यमयी अभिव्यक्ति ही आंतरिक व बाह्य रंगों के संयोजन की कला है।

संदर्भ ग्रन्थों की सूची

- 1 अंगराग, आदिवासी लोक कला एवं तुलसी साहित्य अकादमी, म.प्र.संस्कृति परिषद भोपाल, पृष्ठ क्रमांक 2
- 2 अंगराग, आदिवासी लोककला एवं तुलसी साहित्य अकादमी, म.प्र.संस्कृति परिषद, भोपाल, पृष्ठ क्रमांक 8
- 3 अंगराग, आदिवासी लोककला परिषद, भोपाल, पृष्ठ क्रमांक 12
- 4 सतह से शिखर की ओर चला “ गोदना कला ”, मैट्रिक्स न्यूज, 8 मार्च 2013, समाचार क्रमांक 1
- 5 नवभारत टाइम्स, 18 फरवरी 2012, रिडर ब्लॉग. इंडिया टाइम्स. कॉम
- 6 ओशो वर्ल्ड ऑनलाईन पत्रिका, मार्च 2013, ओशो वर्ल्ड. कॉम
- 7 मैट्रिक्स न्यूज, मार्च 2013, मैट्रिक्स न्यूज. कॉम